

АСТРОНОМИЯНИ ЎҚИТИЛИШИДА ЎҚУВЧИЛАНИ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ

Ражапова Азиза Ибрагимовна

Шахрисабз Давлат Педагогика институти

razapovaaziza190@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8352067>

Аннотация. *Астрономия ўқитиш методикасида ўқувчи ахборот соҳасининг астрономик билимлар (ва гоёлар) тизимини шакллантиришга таъсирини ўрганиш учун ушбу йўналишни ажратиб кўрсатиш мумкин, бу эса, албатта, очиқ деб ҳисобланиши керак*

Калим сўзлар: *таянч компетенция, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжат, локал ҳужжат, илмий дунёқараш, таълим тамойиллари.*

Илмий дунёқарашни тарбиялаш доирасида дунёқарашнинг номақбул шакллари мақсадли олдини олиш ва бартараф этиш.

- талабаларнинг астрономия фанини мустақил ўрганиши учун шароит яратиш.

- турли ахборот манбаларидан олинган фактик материаллардан (бадий, ҳужжатли ва бадий фильмлардан, босма ёки электрон оммавий ахборот воситаларидаги нашрлардан, янгиликлар ёки ўқув телекўрсатувларидан намуналар) ўқув жараёнида фойдаланиш.

Астрономия фанини оммалаштириш ва ўқувчиларнинг астрономияни мустақил ўрганишлари учун шарт-шароитларни назарий жиҳатдан ишлаб чиқиш зарур.

Дарс вақтининг чекланганлиги, шунингдек, курсларнинг ҳаддан ташқари кўплиги астрономияни ўқитишда турли маълумотлар манбалари томонидан тақдим этилган манбалардан тўғри фойдаланишга имкон бермади. Ишланмалар ва кўрсатмалар ташқи ахборот ресурсларидан асосан ўз-ўзини ўқитиш ёки тўғарак ва синфдан ташқари ишлар учун материал сифатида фойдаланишни кўриб чиқилди.

Умуман олганда, таълим муассасаси қуйидаги ўзаро боғланган қуйи тизимлардан иборат бўлади:

- тадқиқотчилик қуйи тизими;
- таълим қуйи тизими (ўқитиш ва тарбиялаш);
- ижтимоий-маданий қуйи тизими;
- таълим муассасаси минтақадаги маданият, илм-фан ва таълим ўчоғи

сифатида.

Умумий ўрта таълим муассасасининг фаолиятини ижтимоий буюртмани бажаришга йўналтирувчи меъёрий-ҳуқуқий ва локал ҳужжатларнинг айланмага киритилиши билан бир қаторда ижтимоий буюртманинг мониторинг қилинишини амалга оширувчи бўлинмалар, ўз ичига тарбиялаш сифатини ҳам олувчи таълим сифатини кузатиб бориш тизими яратилади. Бу тизимдаги энг муҳим жараёнларга қуйидагилар киритилади:

-тадқиқотчилик жараёни;

-ўқув жараёни;

- тарбиялаш жараёни (ўқувчиларнинг соғлигини асраш жараёнлари);

- ўқувчиларнинг мустақил таълим олиш ва мустақил тайёргарлик жараёнлари.

Ўқувчиларнинг таянч компетенцияларни шакллантириш шакллари, методлари, технологиялари ва методикалари астрономик фаолиятга муваффақиятли мослашишларини, уларнинг таълимий мобиллигини таъминлайдиган меҳнат соҳаси ва ижтимоий буюртма

талабларини амалга оширишни таъминлашга мўлжалланган таълим кластери фаолиятининг замонавий универсал дастагини намоён қилиши лозим.

Ташкилий-педагогик шарт-шароитларнинг яхлит компонентли (ижтимоий-иқтисодий, ахборотли, моддий-техник, профессиологик) таркиби ўзаро алоқадор ва ўзаро боғланган бўлади, таълим жараёнининг иштирокчилари орасидаги мақбул ҳолдаги шахслараро объектли-субъектли муносабатлар шароитларида етакчи педагогик тамойиллар асосида ўқитишга ва тарбиялашга шахсий-йўналтирилган ҳамда *шахсий-фаолиятли ёндашувларни* таъминлайди.

Умумий ўрта таълим мактаблари ва олий таълим муассасасининг ҳамкорлигида астрономия ўқитиш тизими қуйидаги тамойилларни ҳисобга олиши ва мақсадли равишда фойдаланиши зарурдир:

- *индивидуал ўқитиш тамойили*, бу тамойилга кўра ҳар бир ўқувчи умумтаълим мактабида астрономиядан таҳсил олиши давомида ўз шахсий таълим траекториясини тузишда ҳамда уни амалга оширишда фаол иштирок этиш имкониятига эга бўлади;

- *онгли истиқбол тамойили*, бу тамойилни амалга ошириш ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасида ўзаро манфаатдорлик ва ижодий кўмаклашиш муҳити юзага келиб, бу ахборотларни англашнинг сифати яхшиланишига ва таянч компетенцияларни шаклланишига ёрдам беради;

- *таълим тизимининг очиқлиги тамойили*, бу тамойилга кўра таълим тизими ташқи ахборотлар, ресурслар, технологиялар ва шу кабилар билан ўзаро алмашинувни амалга оширишга қобил бўлади, бу эса ўз навбатида ўз-ўзини ташкил этиш механизми бўлиб ҳисобланади, чунки бирон-бир янги нарсанинг туғилиши ҳар доим одатдаги тартиблиликнинг бузилиши билан боғланган бўлади, дастлабки тизим чегараларидан чиқиш билан муҳит элементлари ҳисобига тизимнинг қайта тузилмаланиши ва қурилиши рўй беради;

- *таълимнинг мослашувчанлиги тамойили* ўқитиш мазмуни ва билимларни ўзлаштириш даражаси, шунингдек, таянч компетенцияларни шакллантириш йўналишини шахснинг эҳтиёжларига ва унинг таълимга интилишлари даражасига мос келади. Билимлар ўқув режаси билан зўрлаб тиқиштириладиган бўлиб эмас, автоматик равишда талаб мавжуд бўлган нарсага айланади, бунда шахсий мотивация ва астрономик билимларни ўзлаштириш самарадорлиги сезиларли равишда кучаяди;

- *таълимнинг динамиклиги тамойили*, бу астрономия ўқитиш давомида ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларга тезкор реакция кўрсатиш билан боғлиқ бўлади. Уларнинг синергияси ўқувчилар шахсининг когнитив, меъёрий-этикавий, ахборот-коммуникатив, жамоавий-фаолиятли, рефлексив-баҳолашли соҳаларининг ривожлантирилишига қаратилади.

Умумтаълим мактабларида астрономиядан таълимни модернизациялашнинг мақсади, энг аввало, жамият талаб-эҳтиёжларига мос ҳолда таълимнинг ривожланишини таъминлай оладиган барқарор ҳамда динамик ривожланиб боровчи ижтимоий-иқтисодий механизмни яратишдан иборатдир. Мана шундай мосликнинг кўрсаткичи бўлиб хусусан, меҳнат бозори ва таълим хизматлари бозорининг ўзаро мувозанатлашиши саналади. Меҳнат бозорининг механизми олий таълим муассасаси ва мактаб ўқувчиларнинг ўзаро алоқалари ва манфаатларининг тўқнашишида намоён бўлади.

Ўқитиш воситаси тушунчаси дидактикада ўқитувчи ва ўқувчи фаолиятларининг компонентлари билан бирга бошқа компонентларни (якуний маҳсулот қиёфаси, қайта ўзгартириш воситаси, предмети ва фаолият технологияси) ҳам белгилаш учун қўлланилади. Ўқитиш воситаси – бу моддий нарса бўлиб, унинг объекти ўқитувчи ва ўқувчи ўртасида жойлашади ҳамда билимларни ўзлаштириш, ўқув-билиш ва ўқув-ишлаб чиқариш фаолияти тажрибаларини шакллантириш учун фойдаланилади. Ўқитиш воситалари ўқувчилар билимлари сифатига, уларнинг ақлий ривожланишига таъсир кўрсатади.

Ўқитиш воситалари функциясини бажарувчи объектлар турли хил асосларда – уларнинг хоссалари, фаолият субъекти, билимлар сифатига таъсири, қобилиятлар ривожланишига таъсири, уларнинг ўқув жараёнидаги самарадорлигига таъсири бўйича таснифланиши мумкин.

Умумтаълим мактабларида ўқувчиларнинг таянч компетенцияларини шакллантирилиши муҳим аҳамиятга эга. Таянч компетенциялар ўқувчининг юқори касбий мақомини, давлат талабларига мос келувчи юқори рейтинг позициясини, касбий хизматларига талаб мавжудлигини таъминловчи интегратив хусусиятларни намоён қилади. Таянч компетенцияларнинг ривожлантирилиши ўқувчининг шахсий ўзига хосликларига ва унинг фаолияти ҳамда мулоқот даражасига боғлиқ бўлади.

Таянч компетенциялар касбий соҳада ўз-ўзининг келажагини белгилаб олишдан бошланади. Касбий ўз-ўзининг келажагини белгилаб олиш – бу “танлаб олинаётган, ўзлаштирилаётган ва эндиликда амалга ошириб борилаётган меҳнат фаолиятидаги шахсий фаолиятини излаш ҳамда уни топиш”нинг мустақил равишда амалга оширилишиди. Таянч компетенциялар ўқувчининг рақобатбардошлилигини, унинг меҳнат бозори талабларига мос кела олиш қобилиятини белгилаб беради. Бу қобилиятларни таъминловчи сифатлар мутахассисга маълум бир иш ўрни (вакант жой, лавозим)га даъвогарлик қилишга, (рақобатдаги устунликлари ҳисобига) ва келгусида мазкур мутахассисга меҳнат бозорида барқаро талаб мавжуд бўлишини таъминлашга имкон беради.

Умумтаълим мактабларида астрономия фанини рақамли технологиялардан фойдаланиб ўқитиш давомида астрономия ҳақидаги билимларни, касбий кўникма ва малакаларни эгаллайдилар. Бундан ташқари, мана шу маҳоратлар эвазига уларда тадқиқотчилик ишлари бўйича дастлабки синов қадамлари пайдо бўлади. Ўқитишнинг иккинчи поғонасида асосий урғу астрономик муаммоларни янада чуқурроқ англанишига қаратилади.

REFERENCES

1. М. Мамадазимов, А. Нарбаев, Ф. Дадабоева “Астрономия ўқитишнинг инноватцион усуллари” Термиз, 2021 йил.
2. М.Жураев, Б. Саттарова. Физика ва астрономия ўқитиш назарияси ва методикаси. Т.: “Фан ва технология”, 2015йил.
3. М. Мамадазимов, Т. Ризаев. “Узлуксиз таълим тизимида астрономияни ўқитишнинг муаммолари”. 2016 Тошкент.
4. А.И. Ражапова “Талабаларнинг тасаввурини ва мустақил фикрлашни ривожлантиришда астрономиядан кузатиш олиб бори шва саёҳат уюштиришнинг роли”. “Илм шарчашмалари” . 6- сон 2023 йил. Р 113-116

5. А. Ражапова “Рақамли технологиялардан фойдаланиб астрономия фанини ўқитишнинг истикболлари” Proceedings of International Educators Conference 2023, Vol 2, Iss 6, 25 June 2023, P 113-116